

QISHLOQ XO‘JALIK KORXONALARIDA ASOSIY VOSITALAR VA ULAR BUXGALTERIYA HISOBINING XUSUSIYATLARI

Fayzullaev M.

SamDVMChBU “Buxgalteriya hisobi va audit” kafedrasida assistenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18054278>

***Annatsiya.** Ushbu maqolada qishloq xo‘jalik korxonalarida asosiy vositalarni tarkibi, buxgalteriya hisobi ob‘ekti sifatida hisobga olinishi, baholash va buxgalteriya hisobvaraqlarida aks ettirilish xususiyatlari atroflicha tahlil qilinib, ularni “Hisob siyosati”da aks ettirilishi hamda buxgalteriya hisobi amaliyotida yuritilish tartibi yoritilgan.*

***Kalit so‘zlar:** “Hisob siyosati”, asosiy vositalar, yerni obodonlashtirish, ishchi va mahsuldor hayvonlar, ko‘p yillik daraxtlar, asosiy vositalar eskirishi, buxgalteriya hisobvaraqlari.*

Kirish

Qishloq xo‘jaligini jadal rivojlanishi mamlakatning butun makroiqtisodiyotini barqaror rivojlantirish manbalaridan biri bo‘lib, qishloq xo‘jaligi nafaqat aholini oziq-ovqat bilan ta‘minlash, balki iqtisodiy o‘shish, eksport salohiyati va mintaqaviy barqarorlikni ta‘minlashda hal qiluvchi o‘rin tutadi. Shu jihatdan qishloq xo‘jaligini strategik tarmoq sifatida belgilab, sohani tubdan isloh qilish, zamonaviy texnologiyalar asosida rivojlantirish, eksportga yo‘naltirilgan sohaga aylantirish bo‘yicha keng qamrovli islohatlar amalga oshirilmoqda. Natijada 2023 yilda 426030,2¹ million so‘mlik qishloq xo‘jaligi muhsuloti yetishtirilgan bo‘lsa, bu ko‘rsatkich 2024 yilda 467000,0 million so‘mni tashkil etib, 2023 yilga nisbatan joriy bahoda 9,6, taqqoslama bahoda 3,1 foiz o‘shish ta‘minlandi.

Bundan tashqari, “keyingi yillarda 250 ming gektar paxta va g‘alla yeri qisqartirilib, uning o‘rniga oziq-ovqat yetishtirishga mo‘ljallangan ekinlar ekildi, ekologik samaradorlikni oshirish maqsadida 224 ming gektar maydonda suv tejoychi texnologiyalar joriy etildi, natijada 420 million kub metr suv tejaldi va 65 ming gektar qo‘shimcha maydon o‘zlashtirildi, 5 ming 100 gektar issiqxona maydonlarida yetishtirilayotgan mahsulot hajmi 110 ming tonnadan 546 ming tonnaga yetdi”².

Qishloq xo‘jaligini yanada jadal rivojlantirishda xo‘jalik yuritishning samarali shakllarini joriy etish, mehnatga haq to‘lash va mehnatni rag‘batlantirishning zamonaviy usullarini qo‘llash, mavjud resurslardan samarali foydalanish, qishloq xo‘jaligi ekinlari hosildorligi va qishloq xo‘jaligi hayvonlarining mahsuldorligini oshirish alohida ahamiyat ega. Shu bilan birga, mavjud resurslardan, shu jumladan asosiy vositalardan samarali foydalanish texnologik jarayonlarni o‘z vaqtida va sifatli o‘tkazish bilan birga, mahsulot ishlab chiqarish hajmini ko‘paytirish hamda sifatini yaxshilashga bevosita ta‘sir qiladi.

Asosiy vositalardan samarali foydalanishda buxgalteriya hisobini to‘g‘ri tashkil etishga ko‘p jihatdan bog‘liq bo‘lib, bu asosiy vositalarning holati, saqlanishi va maqsadga muvofiq foydalanishi bo‘yicha axborotlar ishonchliligini ta‘minlaydi.

¹ <https://www.stat.uz/uz/rasmiy-statistika/agriculture-2>

² <https://review.uz/oz/post/razvitie-ekonomiki-uzbekistana-v-2024-godu>

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, qishloq xo'jalik korxonalarida maroiqtisodiyotning boshqa tarmoqlariga nisbatan asosiy vositalar va ular tarkibida xususiyatlar bo'lib, ushbu xususiyatlar asosiy vositalar hisobini yuritishda e'tiborga olinishi ayrim mavjud muammolarni hal etib, asosiy vositalar bo'yicha buxgalteriya hisobi axborotlari ishonchligini ta'minlab, boshqaruv qarorlari samaradorligini oshiradi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili.

Asosiy vositalar hisobi bo'yicha buxgalteriya hisobini xalqaro va milliy standartlari mavjud bo'lib, ularda asosiy vositalar hisobini yuritish bo'yicha aniq tavsiyalar berilgan. Shu bilan birga, asosiy vositalar iqtisodiy mohiyati va o'rni doimo iqtisodchi olim va mutaxassislar o'rtasida muhokama mavzusi bo'lib kelgan. Bu borada xorijiy va mamlakatimiz iqtisodchi olimlari ham asosiy vositalarning turli jihatlarini o'rganib, ularga turlicha ta'riflar berishgan, ularni ayrimlarini keltirib o'tamiz:

Sklyarenko V.K., Prudnikova V.M. “Asosiy vositalar – uzoq vaqt davomida ishlab chiqarish jarayonida faoliyat ko'rsatadigan, butun davr mobaynida o'z tabiiy va moddiy shaklini saqlab qoladigan va amortizatsiya to'lovlari shaklida eskiradigan mahsulotlarga o'z qiymatini qismlarga bo'lib o'tkazadigan ishlab chiqarish, moddiy va moddiy qiymatliklar majmui”³.

Garbuzov V.F. “Asosiy vositalar – mavjud asosiy fondlarga qo'yilgan (kiritilgan) pul mablag'lari”⁴.

Kurakov L.P. “Asosiy vositalar – ishlab chiqarish va noishlab chiqarish maqsadlaridagi mehnat vositalari (binolar, inshootlar, mashina va mexanizmlar, inventarlar, transport vositalari)”⁵.

Ayupova L.A. “Asosiy vositalar ishlab chiqarish va moddiy qiymatliklar ishlab chiqarish jarayonida faoliyat ko'rsatib, o'z moddiy shaklini saqlab, qiymatini amortizatsiya shaklida ishlab chiqarish mahsulotlariga o'tkazadi”⁶.

Pizengols M.Z. “Asosiy vositalar inson o'z ehtiyojlarini qondirish maqsadida mehnat ob'ektlariga inson ta'sirini o'tkazuvchi sifatida foydalanadigan mehnat vositasidir”⁷.

Ismanov I.N. “Asosiy vositalar – korxonada tomonidan uzoq muddat davomida xo'jalik faoliyatini yuritishda mahsulot ishlab chiqarish, ishlarni bajarish yoki xizmatlar ko'rsatish jarayonida yoxud ma'muriy va ijtimoiy-madaniy vazifalarni amalga oshirish maqsadida foydalaniladigan moddiy aktivlar”⁸.

A.Shakarov “Asosiy vositalar – sanoat binolari, inshootlar, kuch va qishloq xo'jaligi mashinasozligi, ishlab chiqarish uskunalari, transport vositalari va boshqa turdagi asosiy vositalar”⁹.

Yuqorida ko'rib chiqilgan ta'riflardan ko'rinib turibdiki, ushbu ta'riflar Buxgalteriya hisobining milliy standartida berilgan ta'rifdan farq qiladi, ya'ni “asosiy vositalar-tashkilotning

³ Складенко В.К., Прудников В.М. Экономика предприятия, изд.2.Издательство: Инфра-М.2019г. -49с.

⁴ Финансово-кредитный словарь: [В 3 т.] / Гл. ред. В. Ф. Гарбузов 2-е изд. – М.: Финансы и статистика, Том-1 Т.: Сост. В. К. Сенчагов и др. 2005 г. – с.385

⁵ Кураков Л.П. Экономика и право: большой толковый словарь-справочник. – М.: Вуз и шк., 2003 (Чебоксары: РГУП ИПК Чувашия). – с.51

⁶ Аюпова Л.А. Эволюция понятия основных средств в России. Л.А. Аюпова//В сборнике: Бухгалтерский учет, анализ и аудит в современных условиях: Материалы Всероссийской заочной научно-практической конференции. – 2017. – С.13

⁷ Пизенгольц М.З. Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве. –М.:Инфра-М. 2014.–с.60

⁸ Ismanov I.N. Uzoq muddatli aktivlarning buxgalteriya hisobi va auditi metodologiyasini takomillashtirish masalalari: i.f.d. ilmiy darajasini olish uchun dis. avtorefati. Toshkent: BMA – 2009. – b.13

⁹ Shakarov A. Asosiy vositalar hisobi va nazoratini tashkil qilish (mulkchilikning turli xil shakllarida). Toshkent moliya in-ti. iqtisodiyot fanlari nomzodlik dissertatsiyasiga Avtoreferat: 08.00.00. 2000 yil

uzoq muddat davomida (bir yildan ortiq) xo‘jalik faoliyatini yuritishda mahsulot ishlab chiqarish, ishlarni bajarish yoki xizmatlar ko‘rsatish jarayonida yoxud ma‘muriy va ijtimoiy-madaniy vazifalarni bajarish jarayonida foydalaniladigan, shuningdek ijaraga berish mumkin bo‘lgan moddiy aktivlar”¹⁰

Asosiy vositalarning BHXS bo‘yicha buxgalteriya hisobi ma‘lumotlari, aktivlar qiymati va majburiyatlari, ularning unumli foydalanish muddati, qadrsizlanish qiymatini aniqlash, oborotdan tashqari aktivlarga amortizatsiya (eskirish) hisoblash usulini belgilash, qurilish pudrati shartnomasi bo‘yicha qiymatni aniqlash biznes uchun muhim ahamiyatga ega.

Uzoq muddatli moddiy aktivlar tarkibida salmoqli hissani tashkil etadigan «Mulk, bino va inshootlar», «Mashina va asbob-uskunalar» kabi aktivlarning tavsifi, tannarxini hisoblash, buxgalteriya hisobi va moliyaviy hisobotda aks ettirish masalalariga to‘xtalib o‘tgan¹¹.

Iqtisodchi olim S.N.Tashnazarov tomonidan ilk bor «asosiy vositalar» ya‘ni, «fixed assets» atamasining o‘rniga «Mulk, zavod va asbob-uskunalar» yoki «Property, Plants, and Equipment» (rasmiy qisqartirmasi PP&E) atamasini qo‘llash maqsadga muvofiqligi g‘arb olimlarining fikrlari asosida izohlangan. BHXSning tarkiy qismi bo‘lgan uzoq muddatli aktivlarni qo‘llashda «fixed assets - asosiy vositalar» atamasiga e‘tibor qaratilgan¹².

Materiallar va metodlar.

Mavzuga oid respublikamizda qabul qilingan me‘yoriy-huquqiy hujjatlar, soha iqtisodchi - olimlarining ilmiy ishlari, faoliyat yuritayotgan qishloq xo‘jalik korxonalarida bo‘yicha statistik ma‘lumotlar, ya‘ni asosiy vositalar va ularni turlari bo‘yicha statistik ma‘lumotlar hamda ilmiy tadqiqot natijalarining materiallaridan foydalanildi. Ushbu maqolani tayyorlashda ilmiy-tadqiqot ishlarini bajarishda qo‘llaniladigan kuzatish, guruhlash, tahlil qilish va boshqa usullardan foydalanildi.

Tahlil va natijalar muhokamasi

Qishloq xo‘jalik korxonalarida ishlab chiqarish-xo‘jalik faoliyatida mehnat, material va moliya resurslari bilan birga asosiy vositalardan ham foydalanadilar. “Asosiy vositalar — tashkilotning uzoq muddat davomida (bir yildan ortiq) xo‘jalik faoliyatini yuritishda mahsulot ishlab chiqarish, ishlarni bajarish yoki xizmatlar ko‘rsatish jarayonida yoxud ma‘muriy va ijtimoiy-madaniy vazifalarni bajarish jarayonida foydalaniladigan, shuningdek ijaraga berish mumkin bo‘lgan moddiy aktivlar”¹³ hisoblanadi.

Qishloq xo‘jalik korxonalarida xususiyatlaridan kelib chiqib, erna obodonlashtirish, mahsuldor va ishchi hayvonlar, ko‘p yillik daraxtlar, irrigasiya va meliorasiya ishlari ham asosiy vositalar tarkibiga kiritiladi.

Buxgalteriya hisobining milliy standartiga asosan: “Tashkilot rahbari hisob siyosatida aktivlarni asosiy vositalar tarkibida hisobga olish uchun mezonlarni, shuningdek asosiy vositalarni guruhlar bo‘yicha tasniflanishini belgilash huquqiga ega”¹⁴. Ushbu talabdan kelib chiqib,

¹⁰ O‘zbekiston Respublikasi buxgalteriya hisobining milliy standarti (5-sonli BHMS) «Asosiy vositalar». O‘z.R. iqtisodiyot va moliya vazirining 2024 yil 14 iyundagi 133-son buyrug‘iga 1-ILOVA. <https://lex.uz/docs/7058293>

¹¹ Anthony, Robert Newton. Accounting principles /Robert N. Anthony, James S. Reece, D.B.A. – 7th edition, Irwin, 1995. –c.234.

¹² Tashnazarov S.N. Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari. Darslik – T. «Iqtisod-Moliya», 2019y.-b.85.

¹³ O‘zbekiston Respublikasi buxgalteriya hisobining milliy standarti (5-sonli BHMS) «Asosiy vositalar». O‘z.R. iqtisodiyot va moliya vazirining 2024 yil 14 iyundagi 133-son buyrug‘iga 1-ILOVA. <https://lex.uz/docs/7058293>

¹⁴ O‘zbekiston Respublikasi buxgalteriya hisobining milliy standarti (5-sonli BHMS) «Asosiy vositalar». O‘z.R. iqtisodiyot va moliya vazirining 2024 yil 14 iyundagi 133-son buyrug‘iga 1-ILOVA. 4-modda. <https://lex.uz/docs/7058293>

korxonalar o'zlarining "Hisob siyosati"ga asosan asosiy vositalar tarkibiga kiradigan aktivlarni belgilab oladilar. Asosiy vositalar quyidagi belgilari bo'yicha turkumlanadi (1-jadval).

1-jadval

Asosiy vositalarni turkumlanadi

Turkumlanish belgisi	Turkumlanish turi
Korxonada faoliyatda ishtirok etishi ko'ra	Asosiy faoliyatda qatnashadiganlar
	Asosiy faoliyatda qatnashmaydiganlar
Egalik turi ko'ra	Korxonada balansidagi (o'z mulki).
	Tezkor boshqaruv eki xo'jalik ioritish huquqi asosidagi (ijaraga olingan).
Moddiy-ashyoviy tarkibiga ko'ra	Moddiy-natural ko'rinishga ega
	Moddiy-natural ko'rinishga ega bo'lmagan
Amortizatsiya (eskirish) hisoblanishiga ko'ra	Amortizatsiya (eskirish) hisoblanadigan
	Amortizatsiya (eskirish) hisoblanmaydigan
Ishlab chiqarish-xo'jalik faoliyatida ishtirokiga ko'ra	Ishlab chiqarish asosiy vositalari
	Zahiradagi asosiy vositalari
	Konservatsiya qilingan asosiy vositalar.
Xo'jalikga kelib tushishiga ko'ra	Chetdan sotib olingan, pudrat usulida qurilgan asosiy vositalar
	Xo'jalikda ishlab chiqilgan, tayyorlangan, qurilgan, etishtirilgan asosiy vositalar
Foydalanish muddatiga ko'ra	Foydalanish muddatini o'tab bo'lgan asosiy vositalar
	Foydalanish muddatini o'tab bo'lmagan asosiy vositalar

1-jadvalda aks ettirilgan asosiy vositalarni turkumlanishi asosiy vositalar mohiyatini kengroq ochib berishga xizmat qiladi. Ularning buxgalteriya hisobini yuritishda, buxgalteriya hisobining ob'ekti sifatida ular quyidagi turlari bo'yicha hisobga olinadi:

- er;
- erni obodonlashtirish;
- moliyaviy ijara shartnomasi bo'yicha olingan asosiy vositalarni obodonlashtirish;
- binolar, inshootlar va uzatuvchi moslamalar;
- mashina va asbob-uskunalar;
- mebel va ofis jihozlari;
- kompyuter jihozlari va hisoblash texnikasi;
- transport vositalari;
- ishchi va mahsuldor hayvonlar;
- ko'p yillik va hosildor o'simliklar;
- boshqa asosiy vositalar;
- konservatsiya qilingan asosiy vositalar.

Qishloq xo'jalik korxonalarida asosiy vositalar hisobini tashkil etish va yuritishda ularni tan olinishi, baholanishi, ularga amortizatsiya (eskirish) hisoblanishi bo'yicha xususiyatlari mavjud bo'lib ularga quyidagilarni kiritishimiz mumkin:

Qishloq xo'jalik korxonalarida er asosiy ishlab chiqarish vositasi hisoblanib, qishloq xo'jalik korxonalariga foydalanish uchun berilgan er maydonlarining kadastr qiymati mavjud

bo‘lib, bu qiymat buxgalteriya hisobining ob‘ekti hisoblanmaydi. Biriktirilgan er maydonlarini obodonlashtirish uchun, ya‘ni er maydonlari tuzilishini o‘zgartirish, kelish yo‘llari, avtomobillar va boshqa transport vositalarining to‘xtash maydonlari, devorlar va boshqa inshootlarning holatini yaxshilash uchun xarajatlar qilinsa, bular 0100-“Asosiy vositalar” hisobvarag‘i tarkibidagi 0111 «Erni obodonlashtirish» hisobvarag‘ida hisobga olib boriladi. Ular haqiqiy xarajatlar (tannarx) bo‘yicha baholanadi hamda tegishli tartibda eskirish hisoblanib, hisobdan chiqarilib boriladi.

Ishchi va mahsuldor hayvonlar hisobini yuritishda ham xususiyatlar bo‘lib, ushbu hayvonlar asosiy vositalar tarkibiga hisobga olinishida chetdan sotib olinsa, sotib olish bahosiga olib kelish xarajatlari qo‘shib baholanadi. Agar xo‘jalikning o‘zida o‘stirilgan (parvishlangan) bo‘lsa, haqiqiy xarajatlar (tannarx)da baholanadi. Ishchi hayvonlarga o‘rnatilgan tartibda eskirish hisoblanadi, mahsuldor hayvonlarga eskirish hisoblanmaydi. Ishchi va mahsuldor hayvonlar daromadga olinganda yoki hisobdan chiqarilganda 21-BHMSga asosan hisobvaraqlar bog‘lanishi tuziladi (buxgalteriya provodkasi beriladi).

Ko‘p yillik daraxtlar hisob bo‘yicha, ushbu daraxtlarni yil davomida o‘tqazish va o‘stirish xarajatlari 0890-“Boshqa kapital qo‘yilmalar” hisobvaraqlar schetida hisobga olib boriladi. Yil oxirida debet 0180 “Ko‘p yillik daraxtlar” hisobvarag‘ining “Yosh daraxtlar” analitik hisobvarag‘i va kredit 0890-“Boshqa kapital qo‘yilmalar” hisobvarag‘i buxgalteriya yozuvi bilan asosiy vositalar tarkibiga qabul qilinadi. Ushbu yozuv daraxtlar hosil beradigan yoshga etguncha (odatda 3 yil davomida, chunki ko‘p yillik daraxtlar o‘tqazilganidan 3 yildan keyin “Hosil beradigan daraxtlar” hisobvarag‘iga o‘tkaziladi) davom ettiriladi. Ko‘p yillik daraxtlar haqiqiy xarajatlar (tannarx) summasida baholanadi.

Yosh daraxtlar, hosil beradigan daraxtlar guruxiga o‘tkazilganda debet 0180 “Ko‘p yillik daraxtlar” hisobvarag‘ining “Hosil beradigan daraxtlar” analitik hisobvarag‘i va kredit 0180 “Ko‘p yillik daraxtlar” hisobvarag‘ining “Yosh daraxtlar” analitik hisobvarag‘i.

Qishloq xo‘jalik korxonalarida asosiy vositalar hisobini tashkil etish va yuritishdag ushbu xususiyatlar hisobga olingan holda “Hisob siyosati”da o‘z aksini topadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi buxgalteriya hisobining milliy standarti (5-sonli BHMS) «Asosiy vositalar». O‘z.R. iqtisodiyot va moliya vazirining 2024 yil 14 iyundagi 133-son [buyrug‘iga](https://lex.uz/docs/7058293) 1-ILOVA. 4-modda. <https://lex.uz/docs/7058293>
2. Anthony, Robert Newton. Accounting principles /Robert N. Anthony, James S. Reece, D.B.A. – 7th edition, Irwin, 1995. 686 p.
3. Аюпова Л.А. Эволюция понятия основных средств в России. Л.А. Аюпова//В сборнике: Бухгалтерский учет, анализ и аудит в современных условиях: Материалы Всероссийской заочной научно-практической конференции. – 2017. – С.13-19
4. Кураков Л.П. Экономика и право: большой толковый словарь-справочник. –М.: Вуз и шк., 2003 (Чебоксары.: РГУП ИПК Чувашия). –866 с.
5. Ismanov I.N. Uzoq muddatli aktivlarning buxgalteriya hisobi va auditi metodologiyasini takomillashtirish masalalari: i.f.d. ilmiy darajasini olish uchun dis. avtorefati. Toshkent: BMA – 2009. – 33 b.
6. Скляренко В.К., Прудников В.М. Экономика предприятия, изд.2. Издательство: Инфра-М. 2019 г. -256 стр.
7. Пизенгольц М.З. Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве. – М.: Инфра-М, 2014. –520 с.

8. Tashnazarov S.N. Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari. Darslik – T. «Iqtisod-Moliya», 2019y. -311b.
9. Финансово-кредитный словарь: [В 3 т.] / Гл. ред. В. Ф. Гарбузов 2-е изд. –М.: Финансы и статистика, Том-1 Т.: Сост. В. К. Сенчагов и др. 2005 г. –900 с
10. Shakarov A.; Asosiy vositalar hisobi va nazoratini tashkil qilish (mulkchilikning turli xil shakllarida). Toshkent moliya in-ti. iqtisodiyot fanlari nomzodlik dissertatsiyasiga Avtoreferat: 08.00.00. 2000 yil
11. <https://www.stat.uz/uz/rasmiy-statistika/agriculture-2>
12. <https://review.uz/oz/post/razvitie-ekonomiki-uzbekistana-v-2024-godu>